

Plantilla cuestionario "Aulas de Tecnología Aplica de la FP en España"

Evaluación por experto Método Delphi Segunda Ronda (*Ronda Nivel de Satisfacción de los cambios realizados*)

Dentro del Estudio Delphi que realizamos, avanzamos hacia la segunda ronda donde evaluaremos los niveles de satisfacción de los cambios realizados a los ítems de la primera plantilla del cuestionario "**Aulas de Tecnología Aplica de la FP en España**". Agradeceremos pueda examinar cada uno de los cambios realizados a los ítems que aparecen abajo y seleccione el nivel de satisfacción más apropiado. Le motivamos a que comparta su retroalimentación en la sección de comentarios. Los cambios realizados aparecen resaltaros en negrita en cada ítem.

Nivel de Satisfacción:

A partir de los cambios y/o sugerencias, los ítems presentan una estructura más adecuada al contexto de estudio y engloba un solo mensaje de manera entendible. Los ítems se presentan con una estructura lógica, lo cual ayuda al lector a seguir la información.

* Obligatoria

Correo electrónico

1. Su correo electrónico. *

2. ítem 1: ¿Qué cambios a nivel **organizativo** ha supuesto la implementación del Aula AtecA? *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

4. ítem 2: ¿Qué se ha podido hacer con los recursos recibidos de la subvención **a nivel de: creación de nuevos espacios, cambios en materias, profesorado, recursos materiales?** *

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

5. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

6. ítem 3: En su centro ¿Cómo se usa Aula AtecA? (Ejemplo: En función de cada Familia Profesional representada en el centro, etc). *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

8. ítem 4: **¿Cuáles son los mecanismos de coordinación para la gestión del Aula AtecA? ***

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

10. ítem 5: ¿Qué tipos de redes de colaboración, cooperación y alianzas se han **generado** desde el Aula AtecA? *

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

11. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

12. ítem 6: ¿Qué tecnologías digitales **y no digitales**, están integradas en el Aula AtecA? *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

13. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

14. ítem 7: **¿Como realizáis la selección de los participantes que van a interactuar con el Aula AtecA?** *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

15. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

16. ítem 8: Cómo se han distribuido las funciones **de la comisión de trabajo del Aula Ateca?** *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

17. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

18. ítem 9: **¿Como se fomenta el uso de las tecnologías digitales dentro del Aula Ateca? ***

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

19. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

20. ítem 10: ¿Qué formaciones sobre el uso del aula AtecA **habéis podido cursar?** *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

21. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

22. ítem 11: En vuestro centro educativo, ¿cómo **desarrolláis** el módulo de digitalización? *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

23. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

24. ítem 12: **En vuestro centro educativo, ¿teneis mentor digital (o equivalente), y que papel desempeña en el desarrollo del aula Ateca? ***

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

25. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

26. ítem: 13 ¿Cómo se desarrollan los planes de Formación del profesorado vinculado al Aula AtecA? *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

27. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

28. ítem 14: **¿Qué nivel tenéis acreditado o certificado de Competencia Digital Docente y a través de qué medio (formación o experiencia profesional) habéis podido obtener la certificación? ***

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

29. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

30. ítem 15: ¿Cómo se **da seguimiento al Proyecto digital de centro** vinculado al Aula AtecA? *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

31. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

32. ítem 16: **En relación al desarrollo de la Competencia Digital** ¿Qué beneficios aporta el Aula AtecA para el alumnado? *

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

33. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

34. ítem 17: **¿Qué aspectos consideran que no se cubren con el aula atecA en relación a...? ***

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

35. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

36. ítem 18: ¿Cómo se **relaciona** la Competencia Digital Docente **con la dinamización** del Aula Ateca? *

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

37. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

38. ítem 19: ¿Cómo se impulsan las tecnologías **digitales** desde el Aula Ateca? *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

39. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

40. ítem 20: **En cuanto a seguimiento** ¿De qué manera están alineadas las aulas AtecA con el desarrollo de la Competencia Digital del alumnado y del profesorado? *

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

41. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

42. ítem 21: **¿Qué proyectos se han desarrollado desde el Aula Ateca? ***

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

43. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

44. ítem 22: ¿De qué manera ayuda el Aula AtecA a potenciar la creatividad, la innovación y la actividad profesional del alumnado FP? *

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

45. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

46. ítem 23 ¿Cómo ayuda el Aula AtecA a mejorar las competencias sociales y personales del alumnado de la FP? *

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

47. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

48. ítem 24: **¿Las actividades que se realizan en el Aula AtecA implican un cambio de enfoque metodológico que permita fomentar la motivación del alumnado siendo ellos el principal eje del proceso de enseñanza y aprendizaje? ***

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

49. Si no está satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

50. ítem 25: **¿Cómo favorece el enfoque metodológico del Aula AtecA a cubrir las necesidades y expectativas del mercado laboral? ***

Muy satisfecho	Satisfecho	Insatisfecho	Muy insatisfecho
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

51. Si no esta satisfecho con los cambios realizados al ítem, por favor escriba sus sugerencias y/o comentarios para mejorarlo.

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

